

“САМАРКАНДСКИЙ ДУХ” ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Эргашева Моҳидил Давлатмирза қизи

Магистр Ташкентского государственного университета востоковедения

E-mail: mohidil4202@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227255>

Введение. Глубокий кризис доверия на глобальном уровне, различные вооруженные конфликты, климатические потрясения, безусловно, заставляют каждое государство объединить и направить все усилия для противодействия угрозам и вызовам современного мира. Наиболее доступным и близким путем реализации этой цели является эффективное международное взаимодействие, что помогает укреплять взаимопонимание, развивать политическое и экономическое сотрудничество, прогрессировать торговлю и стимулировать культурно-гуманитарный обмен. Все это отражается в целях и задачах ШОС во имя общей безопасности и процветания.

Методология. Использовались структурно-функциональный и компаративный анализ, комплексный подход (междисциплинарный синтез). В качестве основных методов эмпирической части работы были использованы контент-анализ средств массовой информации, качественный анализ нормативно-правовых актов, вторичный анализ данных, представленных в прикладных исследованиях зарубежных политологов.

Результаты. Анализ статистических данных показал, что всеобъемлющая внешняя политика Ш.Мирзиёева позволила сбалансировать интересы “крупных”, “средних” и “малых” государств в регионе ШОС, представив ряд инновационных инициатив и предложений: формирование общего пространства промышленной и технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС, создание Альянса специальных экономических зон стран ШОС.

Фундаментальные преобразования в евразийской политике демонстрируют, что государства Центральной Азии должны диверсифицировать свою стратегию, включая переоценку потенциала ШОС.

Заключение. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Самаркандский саммит сыграл важную роль как в проявлении инклюзивности, духа межкультурного взаимодействия, так и в построении международной системы. Несомненно, саммит “Самаркандского духа” успел войти в историю как своеобразное историческое и политическое достижение “Третьего Ренессанса”. Кроме того, он послужил активному развитию взаимовыгодных отношений Узбекистана с Советом сотрудничества арабских государств стран Залива (ССАГЗ) не только в международных, но и в региональных вопросах государств.

References:

1. Новости ШОС:итоги заключительного дня саммита в Самарканде // Информационный сайт “Hook.report”. URL: <https://hook.report/2022/09/sco-day-2> (дата обращения: 17.09.2022).

2. Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире // Шавкат Мирзиёев // Официальный сайт Президент Республики Узбекистан. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5495> (дата обращения: 12.09.2022).
3. Самаркандский саммит ШОС // Официальная страница “Uzreport.news”. URL: <https://uzreport.news/politics/v-ramkah-samarkandskogo-sammita-shos-bilo-prinyato-44-dokumenta> (дата обращения: 16.09.2022).